

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.6918859

Государственно-частное партнерство: пути решения вопросов предоставления качественных медицинских услуг

Public-private partnership: ways to solve the issues of providing quality medical services

Ахохова А.В.

Медицинский центр ООО Фирма «СЭМ»

Эштрекова С.Г.

Медицинский центр ООО Фирма «СЭМ»

Эштрекова А.М.

Медицинский центр ООО Фирма «СЭМ»

Akhokhova A.V.

Medical center LLC Firm "SAM"

Eshtrekova S.G.

Medical center LLC Firm "SAM"

Ehstreкова A.M.

Medical center LLC Firm "SAM"

В данной статье затронуты вопросы целевой эксплуатации объектов, а именно оказание медицинской помощи профильными организациями частной системы здравоохранения, имеющими условия и опыт в предоставлении медицинских услуг пациентам с соблюдением основных принципов ее качества: своевременности оказания медицинской помощи, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации с достижением запланированного результата. Ведущим подходом к исследованию проблемы явилось создание и практическая оценка рабочей модели взаимодействия между органами государственной (муниципальной) власти и частными медицинскими организациями, являющимися по сути альтернативным аналогом медицинским организациям государственной системы здравоохранения и реализующим права пациентов на получение гарантированного объема и качества медицинских услуг и принимающими на себя в свою очередь риски неэффективной работы последних. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности управления этими рисками, позволяющими предупредить негативные влияния на реализацию пациентами права на получение медицинской помощи гарантированного качества и создание баланса между интересами государства и частного бизнеса.

This article touches upon the issues of targeted operation of facilities, namely the provision of medical care by specialized organizations of the private healthcare system that have the conditions and experience in providing medical services to patients in compliance with the basic principles of its quality: timeliness of

medical care, the correct choice of methods of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation with the achievement of the planned result. The leading approach to the study of the problem was the creation and practical evaluation of a working model of interaction between state (municipal) authorities and private medical organizations, which are essentially an alternative analogue to medical organizations of the state health care system and realize the rights of patients to receive guaranteed volume and quality of medical services and assume in turn the risks of inefficient work of the latter. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of managing these risks, which make it possible to prevent negative effects on the realization by patients of the right to receive guaranteed quality medical care and the creation of a balance between the interests of the state and private business.

Ключевые слова: *государственно-частное партнёрство; частный инвестор; интересы государства; управление рисками; взаимные обязательства.*

Key words: *public-private partnership; private investor; state interests; risk management; mutual obligations.*

Введение.

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – механизм, применяемый для реализации затратных и длительных инвестиционных проектов, которые предполагают:

- 1) удовлетворение потребностей не только в создании объектов публично назначения, но прежде всего в осуществлении на их основе публично значимой деятельности;
- 2) распределение обязательств сторон на этапах создания объекта и последующего осуществления публично значимой деятельности, которые хотя первоначально и включают денежные обязательства, однако ни при каких обстоятельствах не могут быть сведены к банальным «товарно-денежным» отношениям;
- 3) вытекающее из взаимных обязательств распределение рисков, при котором частный субъект принимает на себя риск неэффективности возводимого или реконструируемого объекта [1].

Четкий механизм взаимодействия между участниками ГЧП, урегулированный на законодательном уровне, в том числе с учетом вышеизложенных составляющих, позволит реализовать гарантированные права и законные интересы сторонами соглашения о государственно-частном партнерстве и минимизировать риски.

Целью данного исследования явился комплексный авторский анализ проблем, возникших у медицинской организации частной системы здравоохранения, работающей по Договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (далее – Договор ОМС), что, по-видимому, в последующем может предупредить потенциальные риски и повлиять на выбор конкретного ГЧП-проекта, схему его реализации и условий контракта.

Выработка стратегии, направленная на активное привлечение частного инвестора, позволяет снизить размер участия государства, а значит отсрочить бюджетные выплаты, усилить эффективность управления объектом на этапе эксплуатации, так как частный бизнес напрямую заинтересован в снижении издержек.

Задачами данного исследования явилось анализ причин, послуживших основанием для отказа в оказании медицинской помощи застрахованным пациентам в системе ОМС, в частности, страдающим онкологическими заболеваниями, во избежание финансовых затруднений, связанных с неполучением от страховой (ых) медицинской(их) организации (й) денежных средств в качестве оплаты за оказанную в соответствии с условиями договора медицинской помощи в рамках ее объемов предоставления и финансового обеспечения и оценка приоритетности выбора в пользу конкретного ГЧП-проекта.

По данным платформы «РОСИНФРА», на начало 2022 года в России реализуется 161 проект ГЧП в сфере здравоохранения на 202,3 млрд руб., из них 138,9 млрд – средства инвесторов. На муниципальном уровне реализуются 47 проектов, на региональном – 112, на федеральном – 2 [4].

Литературный обзор.

Основополагающей в выборе тематики, а именно возможности участия частного бизнеса в ГЧП-проектах, стала заинтересованность инвестирования в развитие региональной инфраструктуры. При этом рентабельность достигается как для публичной, так и для частной стороны. Кроме того, для бизнеса основными факторами привлекательности участия в ГЧП связаны с возможностью возврата вложенных инвестиций, приобретение опыта реализации ГЧП и укрепление занятой ниши на развивающемся рынке ГЧП.

На территории республики недостаточно используются возможности региона по улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи населению, нуждающемуся в оказании медицинских услуг по профилю «онкология», в частности с использованием методов лучевой терапии.

В числе приоритетных задач здравоохранения, установленных Указом Президента РФ от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» – достижение снижения смертности от новообразований, в т.ч. от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения.

Для достижения целевых показателей необходимо не только обеспечить внедрение в клиническую практику современных противоопухолевых препаратов, но и методов лучевой терапии, организовать своевременную и качественную систему диагностики для установления достоверного диагноза с целью последующего подбора специфических методов лечения [2].

Наличие частной медицинской организации в регионе, на базе которого установлено высокотехнологичное оборудование позволяет без проведения дополнительных конкурсов и выделения бюджетных средств, оказывать медицинскую помощь, в том числе методами лучевой терапии нуждающимся пациентам. Последние получают бесплатное медицинское обслуживание, в том числе узкопрофильное, в рамках обязательного медицинского страхования.

Немаловажным является и то, что те огромные затраты, которые частная медицинская организация берет на себя, гарантированно вернутся за счет средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) и пациенты республики смогут продолжить получать необходимые услуги в полном объеме. Частные медицинские центры не будут простаивать, и с учетом возрастающей с каждым годом доли частной медицины в общей системе здравоохранения.

Заинтересованность частного бизнеса в управление учреждением становится максимально эффективной за счет повышения пропускной способности центра. Это ведет к снижению себестоимости проводимого исследования и лечения за счет снижения удельных постоянных затрат: сервиса медицинского оборудования, аренды помещений, обучении персонала и пр. В случае сформировавшегося остатка денежных средств медицинское учреждение может направить на повышение квалификации медицинских специалистов и улучшения условий их работы.

Вместе с тем, несоблюдение принципов справедливого распределения рисков и обязательств между сторонами Договора ОМС в силу правовой пустоты, а как следствие неурегулированности правоотношений привело к вынужденным отказам пациентам в оказании медицинской помощи, нуждающимся в лучевой терапии. К тому же объемы финансирования российской системы здравоохранения из госбюджета не всегда позволяют использовать но-

вейшие технологии в диагностике и лечении тяжелых заболеваний, в том числе по причине дефицитной и несбалансированной тарифной системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на онкологическую помощь.

Таким образом, частный сектор стал невольным заложником сложившейся ситуации, даже при условии соблюдения порядка распределения объемов предоставления медицинской помощи между медицинскими организациями осуществляемого в соответствии с законодательно закрепленными критериями, мотивированного на принципах сбалансированности распределения медицинской помощи между медицинскими организациями региона в пределах установленных территориальной программой объемов предоставления медицинской помощи, а также на основании показателей, применимых к конкретной медицинской организации. При этом основой формирования территориальной программы является потребность населения в медицинской помощи, предоставляемой на бесплатной основе.

Результаты и выводы.

Основополагающие преимущества ГЧП-проектов очевидны в первую очередь для пациентов, которые дают им право выбрать медицинское учреждение как по степени инновационности медицинских услуг, так и по уровню сервиса, что несомненно является саморегулирующим механизмом в конкуренции за пациента.

Интерес инвестирования в ГЧП-проектах в регионе является приоритетной отраслью здравоохранения, так как появится возможность оказывать пациентам качественную и своевременную помощь. Медицинский персонал получает возможность работать на современном оборудовании, появляются дополнительные рабочие места и образовательные программы от инвесторов. Для больных это в первую очередь перспектива появления и использования современных медицинских технологий, таких как лучевая терапия.

Безусловно, проекты на условиях ГЧП улучшат качество медицинской помощи в регионе. Партнерство сопряжено с выгодой для региона в получении необходимого учреждения, а для инвестора – гарантированного дохода от своих вложений.

Развитие онкологической службы в республике – одна из основных задач. Реализация такого рода соглашений напрямую влияет на достижение национальных целей развития, определенных майским и июньским указами Президента России, целей национального проекта «Здравоохранение» и входящих в его состав федеральных проектов.

В рамках государственно-частного партнерства на первое место выходят взаимные обязательства сторон не денежного, а организационного характера, касающиеся передачи и возврата объекта, порядка его создания и содействия в этом публичного партнера, предоставления земельного участка и, главное, условий использования объекта и осуществления на его базе экономической деятельности. Именно от юридической структуры взаимных обязательств сторон зависит распределение экономических рисков для участников инвестиционного проекта.

Именно принцип справедливого распределения рисков и обязательств между публичным и частным партнером закреплен в законодательстве, регламентирующем создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления и определяющем основы правового регулирования отношений, устанавливающих гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о государственно-частном партнерстве [3].

Долгосрочный характер партнерства (для ГЧП не менее 3 лет), который следует из необходимости возврата частных инвестиций и комплексного характера таких проектов дает гарантии стабильности, сохранения рабочих мест, привлечению инвестиций и пр. Основопо-

лагающим является оптимальное распределение рисков – обязательное условие структурирования отношений частной и публичной сторон в проектах ГЧП. Полное или частичное финансирование создания объекта общественной инфраструктуры частной стороной, что является основным отличием ГЧП от государственного заказа. Обязательное финансирование создания объекта частным партнером (концессионером), при этом публичный партнер (концедент) вправе компенсировать часть затрат, понесенных на создание объекта соглашения, а также осуществлять полное или частичное финансирование затрат, связанных с эксплуатацией и (или) техническим обслуживанием объекта соглашения.

Таким образом, через ГЧП республика снимет с себя не только затраты на создание и эксплуатацию объектов, привлекая средства частного инвестора, но и получает современное, конкурентоспособное медицинское учреждение.

С одной стороны, необходима глубокая отраслевая проработка ГЧП-проектов в здравоохранении требующая, финансового моделирования и структурирования с учетом универсальных механизмов финансирования и наличия мер государственной поддержки для их реализации в здравоохранении и юридического сопровождения, закрепляющего обязательства сторон и гарантирующего обеспечение баланса между интересами государства и частного бизнеса, возврата инвестиционных расходов, что создаст необходимую устойчивость операционной деятельности частного инвестора.

С другой стороны, необходима корректировка использования тарифов ОМС, выстраивания логистической цепочки маршрутизации пациентов, расширением спектра оказываемых медицинских услуг.

Таким образом, механизм ГЧП является популярной и быстроразвивающейся формой взаимодействия частных инвесторов и государства, потому что предполагает полное разделение рисков между ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винницкий А.В., Соловьев М.С. Публичные закупки и государственно-частное партнерство как способы удовлетворения публичных нужд: проблемы конкуренции // Российский юридический журнал, 2021. № 6. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=141683>.
2. Мальков П.Г., Калинин Д.В., Гайфуллин Н.М., Акопян Ж.А., Матыцин Н.О. Оценка показателей для осуществления контроля качества проведения прижизненных патолого-анатомических исследований. Обеспечение своевременной диагностики онкологических заболеваний // Вестник Росздравнадзора, 2019. № 6. С. 42-49.
3. Пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Для привлечения частных инвестиций в здравоохранение необходима оптимизация процесса подготовки проектов // РОСИНФРА. URL: <https://rosinfra.ru/news/dla-privlechenia-castnyh-investicij-v-zdravooohranenie-neobhodima-optimizacia-processa-podgotovki-proektov>.

© Ахохова А.В., Эитрекова С.Г., Эитрекова А.М., 2022.